

УДК 364.013:321.728
DOI

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Евтеева С.Г.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;
Дунай Д.Д.,
студентка ОП бакалавриата
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы теоретические аспекты понятия «социальная защита», определена взаимосвязь с экономикой, что даёт возможность выявить особенности построения системы социальной защиты населения в Донецкой Народной Республике.

***Ключевые слова:** социальная защита, функции социальной защиты, внебюджетные фонды, пенсионный фонд, фонд социального страхования, общеобязательное страхование*

FEATURES OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Evteeva S.G.,
assistant of department of finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
Danube D.D.,
student of the Bachelor's Degree Program
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the theoretical aspects of social protection, defines the correlation with the economy, which reveals the features of the social protection system in the Donetsk People's Republic.

Keywords: *social protection, social protection functions, state non-budget funds, pension fund, social insurance fund, compulsory insurance*

Постановка задачи. В экономически развитых странах социальная защита является важнейшей частью национальной экономики, где на данное направление расходуется более чем четверть валового внутреннего продукта. В настоящее время в развитых странах чаще встречается социально ориентированная рыночная экономика, в основе которой лежит обеспечение социально-экономической стабильности в обществе.

Однако в каждой общественности есть определённая часть населения, которая нуждается в защите и поддержке из-за ряда объективных факторов, например: болезнь, инвалидность, наступление старости, декретный отпуск, последствие экологических, экономических, политических и военных конфликтов, стихийных явлений и т.д. Таким образом, данные категории населения нуждаются в государственной социальной защите и поддержке.

Анализ последних исследований и публикаций. Шатрова А.Л. [1] в своей работе изучила основные подходы к изучению понятия «социальная защита», выделив социологический, демографический, экономический. Богданова О.Ю. [2] рассматривает процесс развития системы социальной защиты населения с учётом наполнения новым его содержанием за счёт инновационных технологических приёмов, комплексности оказываемых услуг и расширением сферы их применения. Однако на региональном уровне система социальной защиты ДНР находится на этапе развития и требует подробного изучения.

Актуальность. Система социальной защиты в экономическом своём проявлении находится в тесной взаимосвязи с финансовой системой государства. В ДНР действует система социальной защиты, которая финансируется за счёт взносов общеобязательного социального страхования. Благодаря этому в социальной системе высока роль работодателей и работников, а также распределены полномочия между государственными социальными фондами.

Исследование теоретических аспектов социальной защиты, определение взаимосвязи с экономикой даст возможность выявить

особенности системы социальной защиты населения в Донецкой Народной Республике.

Цель статьи – выявление особенностей системы социальной защиты населения в Донецкой Народной Республике путём проведения анализа её отдельных элементов.

Изложение основного материала исследования. В условиях рыночных отношений человек может обеспечить удовлетворение своих потребностей лишь путём получения дохода от собственности или в виде заработной платы за свой труд. Но следует отметить, что в каждом обществе есть определённая часть населения, которая не имеет собственности и не может найти работу по объективным причинам: болезнь, инвалидность, старость или возрастные ограничения, не позволяющие человеку войти в сферу трудовых отношений (дети), последствий экологических, экономических, национальных, политических и военных конфликтов, стихийных бедствий, различных демографических изменений и др. Естественно, таким категориям населения не обойтись без государственной защиты и социальной помощи.

Понятие социальной защиты можно рассматривать с позиций исследования нескольких наук [1].

Далее рассмотрены подходы к изучению понятия «социальной защиты» на разных этапах развития (табл. 1).

Таблица 1

Подходы к изучению понятия «социальная защита»

Подход	Содержание
Советский	Система обеспечения граждан. Определено право человека на труд, гарантированное трудоустройство, провозглашалось отсутствие безработицы и гарантировалось обеспечение в старости в случае потери трудоспособности и т.д.
Постсоветский	В статье 37 Конституции Российской Федерации (1993) появилась формулировка о труде свободном, о праве каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду
Социологический	Система обеспечения достойной жизни и свободного развития человека
Демографический	Система, способствующая поддержанию демографической ситуации в стране, обеспечение необходимого благосостояния и здоровья нации
Экономический	Обеспечение населения материальными средствами, предотвращение бедности, а также право на поддержку человека на случай безработицы, инвалидности или иной случай утраты средств к существованию по независящим от него причинам

В современных условиях возникает острое противоречие между необходимостью проведения жёсткой экономической политики, раскрепощения рыночных механизмов и недостаточным запасом прочности социальной защиты населения.

Социальная защита представляет собой, с одной стороны, функциональную систему – объединение направлений, по которым она осуществляется, а с другой – институциональную, т. е. объединение институтов, её обеспечивающих, в том числе таких как: государство, суд, профсоюзы и другие общественные организации.

В настоящее время существует множество подходов к понятию «социальная защита» и примерно такое же количество мнений существует в области определения функций социальной защиты (табл. 2).

Таблица 2

Функции социальной защиты

Функции социальной защиты	Автор								
	Богданова О.Ю.	Якимучк С.В.	Роик В.Д.	Кузнецова Е.М. Филатов В.А	Баранцева О.В.	Ли Су Ен	Гусов К.Н.	Петухова И.В.	Холоства И.И.
Социальная	+		+			+	+		
Экономическая	+							+	+
Сбережения средств					+				
Обеспечительная				+					+
Распределение доходов						+			
Защитная	+	+			+				+
Реабилитационная	+		+				+	+	
Компенсационная	+	+			+				
Демографическая	+			+			+		
Политическая	+		+				+		+
Стабилизационная		+				+			
Превентивная			+	+				+	
Институциональная								+	

В процессе развития системы социальной защиты населения функции меняются, наполняются новым содержанием за счёт инновационных технологических приёмов, комплексности оказываемых услуг и расширения сферы их применения [2].

Однако в настоящее время сохраняется необходимость изучения функций социальной защиты населения, потому что не существует общего подхода к данному вопросу. Так, например, в Донецкой Народной Республике невозможно применять все функции в силу ряда ограничений.

Контрольно-регулирующим органом социальной защиты в Донецкой Народной Республике является Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики, созданное в мае 2014 года и осуществляющее деятельность на основании Положения о Министерстве, утверждённого Постановлением Правительства ДНР № 30-12 от 10 октября 2019 г.

Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики выполняет ряд задач, связанных с социальной защитой и поддержкой населения (табл. 3).

Таблица 3

Цели и задачи Министерства труда и социальной политики

Направление	Цель	Задачи
Занятость	Обеспечение занятости и функционирования рынка труда	Применение мер воздействия на рынок труда и трудовые отношения
Социальная защита	Обеспечение защиты прав детей и социальная поддержка семей с детьми, ветеранов, военнослужащих и пенсионеров	Социальное обеспечение граждан: пенсионные, социальные и страховые выплаты
Социальный патронаж	Способствование преодоления трудных, или опасных, кризисных ситуаций семьям, не обладающим способностью или утратившим возможность самостоятельно её преодолеть	Защита прав и интересов детей, и реализация их права жить и воспитываться в семье
Предоставление услуг	Создание условий для обеспечения достойной старости гражданам пожилого возраста и помощь отдельным категориям граждан	Оказание реабилитационных и социальных услуг определённым категориям граждан
Обеспечение инвалидов	Социальная поддержка и реабилитация инвалидов	Изготовление технических средств реабилитации

Структурно система социальной защиты ДНР состоит из следующих элементов: управление труда и социальной защиты населения местных администраций; пенсионный фонд ДНР; Республиканский центр занятости; фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; республиканский протезно-ортопедический центр. Министерство труда и социальной политики ДНР координирует работу управлений труда и социальной защиты населения местных администраций (УТСЗН). Таким образом, данный социальный институт имеет двойное подчинение. Основные функции управлений труда и социальной защиты населения представлены на рис. 1.

Рис. 1. Функции управлений труда и социальной защиты ДНР

Пенсионный фонд – это внебюджетное учреждение, осуществляющее государственное управление финансами пенсионного обеспечения в Республике. Пенсионный фонд

Донецкой Народной Республики был образован в ноябре 2014 г. на основе распоряжения Совета Министров Донецкой Народной Республики от 21.11.2014 г. № 43-1 «Об образовании Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики» с целью организации деятельности исполнительных органов правительства Донецкой Народной Республики по обеспечению конституционных прав граждан на получение пенсионного обеспечения». Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики находится под контролем Правительства Донецкой Народной Республики и выполняет следующие функции (рис. 2).

Рис. 2. Основные функции Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики создан с целью обеспечения конституционного права граждан на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, для реализации прав граждан на предоставление социальной защиты, включающую систему гарантированных государством социальных и правовых мер на своевременную и полную компенсацию ущерба, который причинён гражданину увечьем или иным повреждением здоровья, что было связано с исполнением им своих трудовых обязанностей, предоставлением медико-социальной помощи, охраны жизни и здоровья граждан в процессе их трудовой деятельности.

Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики – государственное учреждение, внебюджетный фонд, главной целью которого является управление средствами общеобязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В табл. 4 обобщены функции и задачи учреждений социальной защиты населения в Донецкой Народной Республике.

Таблица 4

Функции и задачи учреждений социальной защиты населения

Учреждение	Функции	Задачи
УТСЗН местных и районных администраций	Социальная Экономическая Защитная Информационная Контрольная	Обеспечение реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и социальной защиты населения
Пенсионный фонд	Фискальная Перераспределительная Контрольная	Сбор и накопление обязательных платежей отдельными категориями налогоплательщиков. Реализация государственной пенсионной политики [3]
Республиканский центр занятости	Распределительная Административная Обеспечивающая Экономическая Превентивная	Реализация государственной политики по вопросам общеобязательного социального страхования на случай безработицы. Обеспечение реализации государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции [4]
Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	Распределительная Контрольная Информационная	Реализация государственной политики по вопросам возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью застрахованного лица при исполнении им трудовых обязанностей. Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний [5]
Республиканский протезно-ортопедический центр	Социальная Обеспечивающая Экономическая	Обеспечение потребностей населения в протезно-ортопедических изделиях для поддержания социально уязвимых слоёв населения
Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Распределительная Экономическая Контрольная	Реализация государственной политики по вопросам предоставления материального обеспечения и социальных услуг в сфере общеобязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также содержание детских оздоровительных учреждений, санаториев, санаториев-профилакториев. Управление средствами государственного внебюджетного фонда [6]

Как видно из табл. 4, в каждом элементе системы социальной защиты присутствует экономическая составляющая, что позволяет перераспределять финансовые средства в пользу людей, которые временно или постоянно нуждаются в них.

Вопросы финансового обеспечения социальной защиты в разные времена и в разных странах решались по-разному: через семейное содержание нетрудоспособных, благотворительность, путём образования различных общественных и профессиональных объединений. Однако эти меры не имели системного характера, не всегда были последовательными и часто решали отдельную проблему, а не комплекс.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Основная проблема социальной защиты в государстве – недостаточность бюджетных средств для выполнения в полном объёме потребностей общества.

Так, социальная помощь гарантирована широкому кругу социально уязвимых слоёв населения, однако превышает финансовые возможности государства. Ведь количество нетрудоспособных граждан превышает трудоспособных.

Для снижения экономической нагрузки с государственного бюджета альтернативным вариантом выступают негосударственные формы социальной защиты, которые предусматривают самоорганизацию занятых и других категорий граждан, которые создают для себя и своей группы систему социальной защиты в той или иной сфере деятельности.

Список использованных источников

1. Шатрова А.Л. «Социальная защита» – понятие и смысл / А.Л. Шатрова // Молодой учёный. – 2009. – № 8 (8). – С. 95-97.
2. Богданова О.Ю. Функции социальной защиты населения в условиях рыночной экономики / О.Ю. Богданова // Символ науки. – 2016. – № 1-1.
3. Об утверждении Положения о Пенсионном фонде Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 220 от 3 июля 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N220_03072020.pdf
4. Об утверждении Положения о Республиканском центре занятости Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой

Народной Республики № 222 от 3 июля 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rcz-dnr.ru/assets/adds/norm_docs/Ukaz_N222_03072020.pdf

5. Об утверждении Положения о Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 221 от 3 июля 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fondnsdnr.ru/norm/Ukaz_N221_03072020.pdf

6. Об утверждении Положения о Фонде социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 219 от 3 июля 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsssvn-dnr.ru/download/file/2020/07/Ukaz_N219_03072020.pdf

УДК 005:334.72-027.564

DOI

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

**Казакова К.С.,
аспирант, ст. преподаватель кафедры туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены принципы и функции механизма реализации концепции маркетинга некоммерческих организаций (НКО). Разработан механизм реализации концепции маркетинга некоммерческих организаций, включающий в себя теоретическую, структурную и результативную основы.

***Ключевые слова:** механизм, концепция, маркетинг, некоммерческие организации*